

Компьютерная диагностика медицинских заболеваний

Абдурахманова Умида Рустамовна, независимый исследователь
Ташкентский Университет Информационных Технологий им. Аль-Хорезми

Аннотация. В статье приведены практические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных систем в медицине. Например, на основании клинических данных даны рекомендации по компьютерной диагностике заболеваний в области медицины.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные системы, онлайн-коммуникации в медицине, компьютерные сети.

Компьютеры используются при создании автоматизированных диагностических систем современной медицины. Они используются не только для диагностики данных, но и для быстрого их анализа и принятия решений, мониторинга состояния пациента на основе постоянно вводимых новых данных и сравнения их с данными, введенными в компьютерную базу данных.

При установлении клинического диагноза используются следующие методологические принципы диагностического мышления.

Нозологический принцип диагностики — это понимание болезней, основанное на определенной информации о точном происхождении различных заболеваний, то есть нозологических единицах. Считается, что диагноз ставится, если симптомы пациента соответствуют данным, которые хранятся в базе данных и считаются справочными. Этот принцип имеет определенные достижения и преимущества. Он удобен для классификации болезней и имеет возможность воспроизводить информацию о болезнях в научных целях. С развитием современной медицины нозологический принцип проявления болезни сформировался как целостная система.

Синдром принципа диагностики заключается в понимании и дифференциации процессов болезни, в которых присутствует только один ведущий синдром, независимо от того, принадлежат ли они к различным нозологическим единицам, группам заболеваний, даже если они затрагивают различные системы и органы.

Принцип оптимальной диагностической совместимости — это полезная дифференциальная диагностика и надежное понимание заболевания в короткие сроки.

Принцип диагностического алгоритма заключается в четком представлении действий, выполняемых в точной последовательности для установления диагноза по всем заболеваниям.

Помимо вышеуказанных принципов, существуют и другие методы диагностического мышления.

Метод подтверждения диагноза — это процесс понимания существующих симптомов пациента путем сравнения их с эталонными симптомами. Диагноз считается обоснованным, если выявленные у пациента симптомы соответствуют референтным симптомам конкретного заболевания.

Метод дифференциальной диагностики заключается в понимании заболевания путем отрицания процесса и заболеваний, которые не подходят пациенту, в зависимости от симптомов заболевания. Благодаря

серии отказов набор возможных заболеваний уменьшается, и, наконец, остается одно заболевание, и это диагноз.

Диагностический процесс, используемый алгоритмами, имеет высокую эффективность в случае низких затрат и усилий. Однако алгоритмическое мышление имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать перед работой с диагностическими алгоритмами.

1. Алгоритм диагностики опирается непосредственно на весь синдром, а не на ту или иную нозологическую единицу.

2. Алгоритм диагностики позволяет дифференцировать все или более значимые нозологические единицы, которые встречаются при данном синдроме на минимальных этапах оптимального мышления.

3. Алгоритм диагностики состоит из значимых симптомов, которые имеют решающее значение в дифференциальной диагностике заболеваний, возникающих при данном синдроме.

4. Несколько алгоритмов, как правило, согласуются с работой последовательности мыслительного процесса врача.

5. Основная цель алгоритма — установить достоверный диагноз по ярлыку.

6. Каждый диагностический алгоритм состоит из пронумерованной фазы логических операций и поэтому выполняется в указанной последовательности.

7. На каждом этапе алгоритма рассматривается только один симптом. На каждом этапе необходимо ответить на одно значение.

8. На первом месте размещается симптом, позволяющий внезапно дифференцировать большую категорию заболеваний.

9. На более поздних этапах алгоритма, чтобы более надежно определить дифференциальную диагностику отдельных групп заболеваний и конкретных нозологических единиц, размещают симптомы снижающейся значимости по уровню.

В качестве примера приведем общую принципиальную схему алгоритма диагностики сердечно-сосудистой системы на 1-рисунке.

Диагностический модуль состоит из двух частей: медицинской памяти и логической структуры реализации диагностического мышления. Медицинская память включает в себя законы распределения, связывающие нозологические проявления, составляющие матрицу условной вероятности или данного класса заболеваний, с симптоматикой. В свою очередь, диагностическое

«мышление» состоит из серии логико-вычислительных процессов, которые применяются либо параллельно, либо последовательно.

рис. 1. Общая принципиальная схема алгоритма диагностики кардиологической системы.

Рис 2. Блок-схема общей диагностической системы.

На рис.2 представлена блок-схема общей диагностической системы, в которой вся система построена как набор похожих модулей.

Вывод: современный закон меняет технологию медицинского обслуживания в различных областях и поднимает ее на качественно новый уровень, в том числе внедряя в медицинскую практику различные методы диагностики, лечения, диагностики и выявления многих заболеваний.

Президент Республики Узбекистан подписал указ «О государственной программе реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы в рамках» Года активного предпринимательства, поддержки инновационных идей и технологий ».

Четвертый раздел государственной программы посвящен развитию социальной сферы. Работа по

дальнейшему совершенствованию системы медицинской помощи и повышению качества медицинских услуг будет продолжена. Планируется внедрение системы «умной медицины» и инновационных технологий в сфере здравоохранения.

Планируется создать 2000 государственных аптек, которые будут обеспечивать население качественными лекарствами по доступным ценам.

Высокий уровень информатизации национальной системы здравоохранения. Высокий уровень информатизации национальной системы здравоохранения является важным фактором повышения эффективности и качества национальной системы здравоохранения до необходимого уровня и удовлетворения высоким качеством услуг, предоставляемых населению.

Литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан о Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы в рамках «Года активного предпринимательства, поддержки инновационных идей и технологий». ҚНММВ: 18.06.5308/0610. 23.01.2018 г.

2. Зайнидинов Х.Н., Якубов М.С., Корабоев Ж. Электронное правительство // Завершено 2-е издание. Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Координационный комитет по развитию науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. –Т.: Академия, 2014.- 273 с.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2002 года № 200 «О мерах по дальнейшему развитию компьютеризации и внедрению информационно-коммуникационных технологий» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. - 2002. -№11-12.-б. 10-13.
4. Якубов М.С. Информационно-коммуникационные технологии в формировании систем управления электронным правительством. Республиканская научно-практическая конференция «Перспективные направления применения инновационных технологий в национальной экономике». Сборник научных статей. Часть I. 25 декабря. Ташкент. 2014. С. 95-102.
5. Абдураксмонова У.Р. Методы интеллектуальной обработки данных при принятии решений Республиканская научно-техническая конференция // Сбор лекций 5-6 марта 2020 г. Часть 1 с. 36.